

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.18399751

Гафнер А. И., Тищенко В. Ю.

Гафнер Анастасия Ильинична, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии образования, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», д. 6, ул. Володарского, Тюмень, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.
Тищенко Вероника Юрьевна, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», д. 6, ул. Володарского, Тюмень, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: stud0000279575@utmn.ru.

Диагностика и развитие учебной мотивации у младших школьников: структура, возрастная динамика и педагогические условия

Аннотация. В статье представлен комплексный теоретический анализ феномена учебной мотивации в младшем школьном возрасте. На основе систематизации подходов отечественных психологов (Л.И. Божович, А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина) раскрыта полимотивированная структура учебной деятельности, выделены ключевые компоненты (познавательные, социальные, узколичностные мотивы) и проанализирована их возрастная динамика. Особое внимание уделено кризису мотивации в 3–4 классах, выявлены его причины и последствия. В контексте требований ФГОС НОО обоснована система педагогических условий, способствующих формированию устойчивой внутренней позиции школьника и позитивного отношения к учению. Теоретический анализ дополнен данными эмпирического исследования, подтверждающими наличие гендерной и возрастной специфики в мотивационной сфере учащихся.

Ключевые слова: учебная мотивация, младшие школьники, структура мотивации, возрастная динамика, познавательные мотивы, социальные мотивы, мотивационный кризис, педагогические условия, ФГОС НОО.

Gafner A. I., Tishchenko V. Yu.

Gafner Anastasia Ilyinichna, Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology of Education, Tyumen State University, Building 6, Volodarskogo Street, Tyumen, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.

Tishchenko Veronika Yuryevna, Tyumen State University, Building 6, Volodarskogo Street, Tyumen, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: stud0000279575@utmn.ru.

Diagnosis and development of learning motivation in primary school children: structure, age-related dynamics, and pedagogical conditions

Abstract. The article presents a comprehensive theoretical analysis of the phenomenon of learning motivation in primary school age. Based on a systematization of approaches by Russian psychologists (L.I. Bozhovich, A.K. Markova, D.B. Elkonin), the polymotivated structure of learning activity is revealed, its key components (cognitive, social, narrow-personal motives) are

identified, and their age-related dynamics are analyzed. Special attention is paid to the motivation crisis in grades 3-4, its causes and consequences are identified. Within the context of the Federal State Educational Standards for Primary General Education (FGOS NOO), a system of pedagogical conditions conducive to forming a student's stable internal position and positive attitude towards learning is substantiated. The theoretical analysis is supplemented by data from an empirical study confirming the presence of gender and age-specific features in the motivational sphere of students.

Key words: learning motivation, primary school children, motivation structure, age-related dynamics, cognitive motives, social motives, motivational crisis, pedagogical conditions, Federal State Educational Standards for Primary General Education (FGOS NOO).

Современная система образования, находясь в процессе непрерывной трансформации и цифровизации, уделяет особое внимание формированию учебной мотивации младших школьников как фундаментальному условию эффективности образовательного процесса. В контексте обновления Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, где формирование мотивации к познанию и обучению закреплено в качестве ключевого личностного результата [16], данная проблема приобретает особую значимость. Актуальность исследования обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов:

1. Мотивационным кризисом, который, по данным Т.О. Гордеевой, приобретает в российских школах беспрецедентные масштабы: «наши школы вступили в период невиданного ранее снижения уровня продуктивной учебной мотивации» [4, с. 39].

2. Устойчивой тенденцией к снижению познавательного интереса на протяжении обучения в начальной школе, что отмечается в работах М.В. Матюхиной, Л.И. Божович и подтверждается лонгитюдными исследованиями [2, с. 381; 5, с. 46].

3. Нормативно-правовым закреплением необходимости развития мотивации в таких документах, как ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС НОО, что создает противоречие между декларируемой целью и реальной педагогической практикой.

4. Непосредственным влиянием учебной мотивации не только на академические успехи, но и на эмоциональное благополучие, формирование самооценки и дальнейшую траекторию личностного развития ребенка [1, с. 142; 17, с. 137].

Целью данной статьи является системный теоретический анализ структуры, возрастной динамики и механизмов формирования учебной мотивации младших школьников, а также представление эмпирических данных, иллюстрирующих выявленные закономерности.

В современной психолого-педагогической науке учебная мотивация понимается как сложное, системное образование. Анализ различных трактовок данного понятия позволяет остановиться на определении Д. Б. Эльконина: «Учебная мотивация — это система мотивов, которые соответствуют целям учебной деятельности, направляют действия ученика и определяют его поведение в рамках школьных ценностей» [17, с. 238]. В нашей работе мы будем опираться именно на это определение. Эта система обладает иерархическим строением и динамичностью.

Классификация Л.И. Божович, развитая и детализированная А.К. Марковой, позволяет выделить две фундаментальные группы мотивов [1, с. 132; 8, с. 56]:

Познавательные мотивы, непосредственно связанные с содержанием и процессом учебной деятельности. А.К. Маркова дифференцирует их на:

– широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями);

– учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добытия знаний);

– мотивы самообразования (ориентация на самостоятельное совершенствование способов получения знаний) [8, с. 57–58].

Социальные мотивы, связанные с различными аспектами взаимодействия ребенка с окружающим миром. Среди них выделяются:

– широкие социальные мотивы (долг, ответственность, понимание социальной значимости учения);

– узкие социальные (позиционные) мотивы (стремление занять определенное положение в классе, получить одобрение);

– мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другими) [8, с. 59].

Помимо этого, в структуре мотивации присутствуют внешние мотивы (оценка, поощрение, избегание наказания) и узколичностные мотивы, связанные с эмоциональным комфортом и личными амбициями ребенка. Важно подчеркнуть, что, как справедливо отмечал С.Л. Рубинштейн, мотивация является не только когнитивным, но и глубоко эмоциональным процессом, где «для подлинной учебной мотивации необходимо не только когнитивное понимание учебных задач, но и их эмоционально-личностное принятие учащимся» [12, с. 112].

Для более детального анализа структуры учебной мотивации в исследовании мы также опираемся на компонентную модель, предложенную Т.О. Гордеевой, которая позволяет целостно рассмотреть ее проявления. Данная модель включает следующие компоненты:

1. Когнитивный компонент, включающий интерес к предмету, любознательность, тягу к знаниям и стремление к самообразованию.

2. Социальный компонент, объединяющий мотивы социального одобрения, достижения, избегания неудачи, соревно-

вания, долга и ответственности, а также помощи другим.

3. Эмоциональный компонент, отражающий удовлетворение от процесса обучения, веру в свои силы, надежду на успех и общий уровень тревожности.

4. Ценностный компонент, в который входит понимание значимости образования, отношение к учебе как к ценности и интерес к будущей профессии [4, с. 127].

Младший школьный возраст (6–10 лет) характеризуется переходом к учебной деятельности как к ведущей, что влечет за собой кардинальную перестройку всей мотивационной сферы. Ключевым психологическим новообразованием этого периода является формирование «внутренней позиции школьника» [2, с. 464]. Для первоклассников характерен интерес к внешним атрибутам школьной жизни (форма, портфель), который постепенно сменяется интересом к результату (первым оценкам), а затем — к содержанию и процессу учения [8, с. 44–45].

Исследования (Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой, С.В. Гани) демонстрируют, что в иерархии мотивов младших школьников устойчиво доминируют социальные мотивы, в частности, мотив долга перед учителем как авторитетной фигурой [6, с. 154; 13, с. 163]. Эмпирические данные подтверждают, что «в 73 % случаев у учащихся первого класса доминируют именно социальные мотивы учебной деятельности» [13, с. 164]. Познавательные мотивы носят спонтанный и неустойчивый характер и занимают подчиненное положение.

Критическим моментом является переход в 3–4 классы, когда наблюдается так называемый «мотивационный кризис». Его причины многогранны: угасание познавательного интереса вследствие однообразия учебного процесса, переутомление от обилия заданий, усложнение учебного материала, а также смещение фокуса детей на сферу общения со сверстниками [5, с. 46; 6, с. 154]. Как отмечает К.Н. Поливанова, в этот период происходит качественный скачок в

самосознании, который может сопровождаться «развитием социальных фобий, в частности страха несоответствия общественным ожиданиям» [11, с. 67].

Формирование устойчивой положительной мотивации является управляемым процессом, зависящим от ряда педагогических и психологических условий:

1. Качество педагогического взаимодействия: эмоционально-положительный контакт с учителем, доверие и поддержка детской инициативы являются базой для развития внутренней мотивации. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «ребенок учится не ради отметок, а ради радости открытий» [15, с. 33].

2. Содержание и организация учебной деятельности: использование проблемных методов, проектной и исследовательской деятельности, игровых технологий и дифференцированного подхода способствует пробуждению и поддержанию познавательного интереса. А.К. Маркова прямо указывает, что «учебно-познавательные мотивы формируются в ходе самой учебной деятельности, поэтому важно, как эта деятельность осуществляется» [8, с. 92].

3. Социально-психологический климат в классе и семье: демократический стиль воспитания, характеризующийся поддержкой самостоятельности, положительно коррелирует с уровнем внутренней учебной мотивации [9, с. 115]. Создание атмосферы сотрудничества и взаимного уважения в учебном коллективе также является мощным мотивирующим фактором.

4. Эмоциональное благополучие ребенка: повышенная тревожность, страх неудачи и негативное восприятие школьной среды являются серьезными демотивирующими факторами. Исследования показывают, что «школьники с низкой успеваемостью проявляют уровень учебной тревожности, в 2,1 раза превышающий показатели успевающих сверстников» [7, с. 47].

Проведенный теоретический анализ позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Полимотивированность учебной деятельности: поведение младшего школьника в учебном процессе определяется сложным переплетением познавательных, социальных, игровых и внешних мотивов, причем их иерархия индивидуальна и динамична [1, с. 54; 8, с. 46].

2. Значимость возрастных новообразований: развитие произвольности, становление самооценки и способности к рефлексии напрямую влияют на устойчивость и осознанность учебных мотивов [3, с. 156; 17, с. 137].

3. Критическая роль образовательной среды: поддерживающая и развивающая среда способствует гармоничному развитию мотивационной сферы, в то время как неблагоприятная среда провоцирует демотивацию, рост тревожности и стратегии избегания неудачи [8, с. 93; 14, с. 34].

4. Наличие мотивационного кризиса в 3–4 классах как закономерного, но управляемого явления, связанного с возрастными изменениями и усложнением образовательных требований [4, с. 39; 5, с. 46].

Эти теоретические положения нашли подтверждение в проведенном нами эмпирическом исследовании, проведенном на базе МАОУ СОШ №92 г. Тюмени (выборка: 66 учащихся 2-х и 3-х классов). Использование комплекса методик (М.Р. Гинзбурга, Т.Д. Дубовицкой, Н.Г. Лускановой) и статистического анализа (U-критерий Манна-Уитни) выявило:

– Гендерные различия: у девочек значимо выше социальные и узколичностные мотивы, а также общий уровень учебной мотивации; у мальчиков выше показатели по учебно-познавательным мотивам.

– Положительную корреляцию между всеми компонентами мотивации, что подтверждает ее системный характер.

Полученные данные подчеркивают, что формирование учебной мотивации —

это целенаправленный и многокомпонентный педагогический процесс. Его эффективность обеспечивается комплексом условий:

1. Целенаправленное развитие познавательных мотивов через внедрение исследовательских и проектных методов, создание ситуаций познавательного затруднения и предоставление возможности выбора заданий.

2. Использование социальной мотивации как ресурса: организация групповых форм работы, коллективных проектов и системы взаимопомощи для создания позитивного социального опыта.

3. Индивидуализация и дифференциация обучения с учетом гендерных и личностных особенностей мотивационной сферы каждого ребенка.

4. Создание психологически безопасной образовательной среды, минимизирующей тревожность и страх неудачи, где ошибка рассматривается как ресурс для развития.

5. Системная работа с семьей для формирования согласованных требований и единой стратегии поддержки учебной мотивации ребенка.

Как подчеркивал Д.Б. Эльконин, мотивация становится по-настоящему устойчивой, когда учение приобретает личностный смысл, и ребенок начинает воспринимать себя не как объект, а как субъект учебной деятельности, видя прямую связь между своими усилиями и личностным ростом [17, с. 109]. Это напрямую связано со становлением зрелого ценностного компонента учебной мотивации. Задача современного педагога — создать именно такие условия, в которых каждый младший школьник сможет испытать радость познания и почувствовать себя успешным.

Перспективным направлением последующих исследований является разработка и апробация конкретных педагогических технологий, нацеленных на комплексное развитие всех четырех выделенных компонентов (когнитивного, социального, эмоционального, ценностного) в их взаимосвязи. Особый интерес представляет изучение эффективности цифровых образовательных сред в преодолении возрастных мотивационных кризисов и поддержании устойчивого познавательного интереса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 464 с.
2. Божович Л.И., Славина Л.С. Психическое развитие школьника и его воспитание. М., 1979. 464 с.
3. Выготский Л.С. Детская психология // Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. 360 с.
4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл; Академия, 2012. 336 с.
5. Гуткина Н.И., Печенков В.В. Динамика учебной мотивации от второго к третьему классу // Вестник практической психологии образования. 2006. № 4 (9). С. 46–50.
6. Зотова Т.В. Структура мотивации учения младших школьников с первого по четвертый класс // Гуманитарные науки. 2021. № 3 (55). С. 148–154.
7. Иванова А.О., Степанова О.С. Особенности тревожности школьников во взаимосвязи с психологической безопасностью образовательной среды // Экстремальная психология и безопасность личности. 2024. № 2. С. 45–52.
8. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М.: Просвещение, 1990. 192 с.
9. Нелюбина Ю.О., Сараева Е.В. Взаимосвязь семейных отношений с учебной мотивацией младших школьников // Концепт. 2019. № 8. С. 8. DOI 10.24411/2304-120X-2019-12032.
10. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 // Официальное опубликование правовых актов. 2021. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028> (дата обращения: 06.12.2025).

11. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. М.: Академия, 2022. 184 с.
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 720 с.
13. Рыспаева Ч.К. Экспериментальное исследование динамики развития учебной мотивации младших школьников // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 2-5 (46). С. 163–167.
14. Скорова Н.Л. Современные информационные технологии в образовательной деятельности // Психология и педагогика: современные методики и инновации, опыт практического применения. Сборник материалов VIII-й международной научно-практической конференции. 2015. С. 71–77.
15. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1973. 288 с.
16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 2012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 06.12.2025).
17. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М.: Просвещение, 2008. 325 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. M.: Prosveshchenie, 1968. 464 s.
2. Bozhovich L.I., Slavina L.S. Psihicheskoe razvitie shkol'nika i ego vospitanie. M., 1979. 464 s.
3. Vygotskij L.S. Detskaya psihologiya // Sbranie sochinenij: v 6-ti t. T. 4. M.: Pedagogika, 1984. 360 s.
4. Gordeeva T.O. Psihologiya motivacii dostizheniya. M.: Smysl; Akademiya, 2012. 336 s.
5. Gutkina N.I., Pechenkov V.V. Dinamika uchebnoj motivacii ot vtorogo k tret'emu klassu // Vestnik prakticheskoy psihologii obrazovaniya. 2006. № 4 (9). S. 46–50.
6. Zotova T.V. Struktura motivacii ucheniya mladshih shkol'nikov s pervogo po chetvertyj klass // Gumanitarnye nauki. 2021. № 3 (55). S. 148–154.
7. Ivanova A.O., Stepanova O.S. Osobennosti trevozhnosti shkol'nikov vo vzaimosvyazi s psihologicheskoy bezopasnost'yu obrazovatel'noj sredy // Ekstremal'naya psihologiya i bezopasnost' lichnosti. 2024. № 2. S. 45–52.
8. Markova A.K. Formirovanie motivacii ucheniya v shkol'nom vozraste. M.: Prosveshchenie, 1990. 192 s.
9. Nelyubina YU.O., Saraeva E.V. Vzaimosvyaz' semejnyh otnoshenij s uchebnoj motivaciej mladshih shkol'nikov // Koncept. 2019. № 8. S. 8. DOI 10.24411/2304-120X-2019-12032.
10. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshchego obrazovaniya: Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 31.05.2021 № 286 // Oficial'noe opublikovanie pravovyh aktov. 2021. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028> (data obrashcheniya: 06.12.2025).
11. Polivanova K.N. Psihologiya vozrastnyh krizisov. M.: Akademiya, 2022. 184 s.
12. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. SPb.: Piter, 2002. 720 s.
13. Ryspaeva CH.K. Eksperimental'noe issledovanie dinamiki razvitiya uchebnoj motivacii mladshih shkol'nikov // Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. 2019. № 2-5 (46). S. 163–167.
14. Skorova N.L. Sovremennye informacionnye tekhnologii v obrazovatel'noj deyatel'-nosti // Psihologiya i pedagogika: sovremennye metodiki i innovacii, opyt prakticheskogo primeneniya. Sbornik materialov VIII-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. 2015. S. 71–77.
15. Suhomlinskij V.A. Serdce otdayu detyam. Kiev: Radyans'ka shkola, 1973. 288 s.
16. Federal'nyj zakon ot 29 dekabrya 2012 g. N 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul'tantPlyus». 2012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 06.12.2025).
17. El'konin D.B. Psihologiya obucheniya mladshego shkol'nika. M.: Prosveshchenie, 2008. 325 s.

Поступила в редакцию: 11.12.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.